

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕННОГО ТУРИЗМА КАК ЧАСТИ УСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИКИ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ

Махсетова Нилуфар Курбанбай кызы

Ташкентский Государственный Университет Экономики

г. Ташкент, ул. А.Темура 60А

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11002788>

Аннотация. Рассмотрение актуальных проблем, связанных с загрязнением воздуха и проблем устойчивого экономического развития, а также перспективы развития зеленого туризма как части устойчивой экономики под влиянием экологических проблем, на основе отечественного и зарубежного опыта.

Annotation. Consideration of current problems related to air pollution and problems of sustainable economic development, as well as prospects for the development of green tourism as part of a sustainable economy under the influence of environmental problems based on domestic and foreign experience.

Annotatsiya. Atmosfera havosining ifloslanishi va barqaror iqtisodiy rivojlanish muammolari bilan bog'liq dolzarb muammolarni, shuningdek, mahalliy va xorijiy tajribaga asoslangan ekologik muammolar ta'sirida barqaror iqtisodiyotning bir qismi sifatida yashil turizmni rivojlantirish istiqbollari ko'rib chiqish.

Ключевые слова: зеленый туризм, экономика, загрязнение, жизнедеятельность, сельское хозяйство.

Keywords: green tourism, economics, pollution, livelihoods, agriculture.

Kalit so'zlar: yashil turizm, iqtisodiyot, ifloslanish, tirikchilik, qishloq xo'jaligi.

Одна из актуальных проблем в Узбекистане, связана с загрязнением воздуха. Увеличение промышленных предприятий, автомобильных транспорт и отопительных систем в городах, способствует увеличению выброса вредных веществ в атмосферу, что приводит к загрязнению воздуха и ухудшению качества воздуха в городах. Этот загрязненный воздух негативно влияет на здоровье населения, особенно на детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей. Воздушные загрязнения также влияют на климат и окружающую среду, приводя к изменению климата и истощению природных ресурсов. По данным всемирной платформы в режиме реального времени “Index Quality of Air” воздух в Узбекистане держит лидирующую позицию по вредности, который в свою очередь увеличивает риск возникновения разных типов заболеваний. В таких случаях по всему миру, из-за загрязнения воздуха потребность к чисто экологическим местам резко увеличивается, то есть зеленый туризм становится распространенным среди общества. Зеленый туризм или экотуризм-это вид туризма, который полностью учитывает текущие и будущие экономические, социальные и экологические последствия, удовлетворяя потребности посетителей, промышленности, окружающей среды и принимающих сообществ. В настоящее время рост зеленого туризма в мире составляет 20-30% в год. В экономике туризм составляет 5% мирового валового продукта, а также он составляет 8% занятости по всему миру. В Узбекистане в 2023 году доход от культурного туризма составил 1,72 миллиарда долларов, который подтверждает,

что этот туризм в Узбекистане постепенно развивается. Однако, зеленый туризм остается невидимым. Мало кто знает, что в Узбекистане кроме великого культурного наследия и традиций есть восхитительные природные места. Места такие как Нижне-Амударьинский биосферные резерват, Экоцентр “Джейран”, Айдаркуль, Нуратинские горы, Зааминское, Бахмальские, Фаришские территории являются одним из больших примеров для развития экотуризма и в наших краях. В прошедшие годы в нашей стране выполнено более 11,5 миллионов внутренних туристических поездок по всему Узбекистану. В ходе того нужно отметить, что большинство из этих поездок было отмечено по культурным местам, а природные места нашего края остаются непосещенными. По всему миру Швеция показывает большие результаты по развитию зеленого туризма. По данным 2019-2023 экотуризм в Швеции стабильно растет и вносит вклад в шведскую экономику и рынок труда. Прямая доля экотуризма в шведской экономике составляет стабильно около 2% по внутреннему валовому продукту. В среднем туризме было занято более чем 100 тысячи человек, что соответствует около 95 тысячи рабочим местам с полной занятостью. С внедрением зеленого туризма, Узбекистан может иметь целый ряд преимуществ:

То есть:

- Зеленый туризм способствует разнообразию экономики и увеличению доходов сельских районов, поскольку обеспечивает дополнительные источники дохода через развитие экотуризма и продажу местных экопродуктов. Развитие инфраструктуры для зеленого туризма, способствует созданию новых рабочих мест и стимулирует рост занятости
- Зеленый туризм способствует охране природы и устойчивому использованию природных ресурсов, что в долгосрочной перспективе помогает сохранить природную среду для будущих поколений и поддерживает экологическое равновесие. Сам процесс зеленого туризма, вовлекая туристов в природные экспедиции и образовательные программы, способствует повышению осведомленности о значимости сохранения природы и окружающей среды.

Еще один из видов зеленого туризма это поездки в сельские места. С развитием Узбекистана, жизнедеятельность в городах с экологическими проблемами становится осложненной, под влиянием экологических проблем. Из-за чего внедрение внутреннего туризма в сельские места становится ключевым решением борьбы с разными болезнями возникающими из-за загрязнения. Это программа очень распространена в развитых

государствах, где люди в отпусках с семьей выезжают из города в сельские места и арендуют дома рядом фермами с огородом, чтобы отдохнуть от городского шума, подышать свежим воздухом, заниматься с садоводством, улучшая физическое и духовное состояние человека. Узбекистан-это страна с хорошими плодородными землями. В будущем с внедрением этого проекта в наших краях, Узбекистан может достигнуть не только улучшения жизни в центральных местах, а также может способствовать к развитию крайних мест нашей страны, всесторонне поднимая экономическое благосостояние народа.

Таким образом, зеленый туризм является мощным инструментом для сбалансированного и устойчивого развития экономики, содействуя сохранению природной среды, стимулированию экономического роста и увеличению благосостояния местного населения.

Библиографические ссылки

1. *1.The World Tourism Organization (UNWTO) and the United Nations Environment Programme (UNEP)//Tourism in the Green Economy.*
2. *2.Director of the Latin American Center for Competitiveness and Sustainable Development (CLACDS), INCAE Business School, Alajuela, Costa Rica//Towards a green economy.*
3. <https://www.linkedin.com/pulse/sustainable-tourism-economic-impacts-recon->
4. <https://uzbektourism.uz/>
5. <https://forumnatura.org/wp-content/uploads/2021/07/SustainableTravelIndex-v0.3.pdf>
6. <https://www.iqair.com/>